

O papel da curricularização da extensão nas universidades para a concretização dos objetivos do Direito Internacional dos Refugiados no Brasil

Ana Luísa Antonioli¹, Ana Luíza Ilher Ferreira², Isadora Rosa Zolet³, Willian Bussolotto Bocalon⁴, Jussara de Oliveira Machado Polesel (Autora orientadora)⁵

¹ Universidade de Caxias do Sul/UCS, Nova Prata/Rio Grande do Sul

² Universidade de Caxias do Sul/UCS, Bento Gonçalves/Rio Grande do Sul

³ Universidade de Caxias do Sul/UCS, Nova Prata/Rio Grande do Sul

⁴ Universidade de Caxias do Sul/UCS, Nova Prata/Rio Grande do Sul

⁵ Universidade de Caxias do Sul/UCS, Nova Prata/Rio Grande do Sul

Resumo – O tema deste artigo é o **Direito Internacional dos Refugiados** e tem por objetivo apresentar as contribuições que as universidades podem trazer para o acolhimento de refugiados no Brasil, principalmente no que se refere às atividades de curricularização da extensão. Para isso, através de uma pesquisa exploratória em livros, artigos científicos, sites oficiais, assim como em normas internacionais e na legislação brasileira, foi possível verificar que a curricularização da extensão nas universidades pode ser utilizada como um mecanismo efetivo para a inserção dos refugiados na sociedade brasileira, tendo em vista que essas atividades e projetos visam estreitar ainda mais as relações entre a comunidade local e a universidade, contando com o protagonismo do aluno. Assim, através de atividades como a produção de cartilhas com informações úteis aos refugiados, a participação em oficinas para apresentação da cultura brasileira e local aos refugiados, a organização de eventos para refugiados em parceria com a prefeitura, a participação em projetos para refugiados em parceria com as Forças Armadas locais, por exemplo, os estudantes brasileiros têm a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a realidade dos refugiados na sua comunidade e, ao mesmo tempo, serem protagonistas dessas ações de acolhimento humanitário, colaborando para a concretização dos objetivos do **Direito Internacional dos Refugiados no Brasil**.

Palavras-Chave – **Direito Internacional dos Refugiados; acolhimento humanitário; refugiados no Brasil; papel das universidades; curricularização da extensão.**

I. INTRODUÇÃO

Embora não seja um assunto tão recente, a proteção aos refugiados ainda representa um dos desafios mais complexos da humanidade. Por conta de conflitos políticos, guerras civis e as diversas perseguições por motivos de raça e religião, muitas pessoas se obrigam a deixar seus lares todos os dias em busca de acolhimento.

Entretanto, ao buscarem refúgio, novos obstáculos surgem, não só para os indivíduos em deslocamento, como as questões voltadas à diversidade cultural, à desinformação, à xenofobia e às barreiras ligadas ao idioma, mas também para os países que se propõem a recebê-los. No contexto da defesa nacional, por exemplo, a crise de refugiados pode gerar implicações significativas em termos de segurança nacional e desestabilização regional, pois a presença maciça de refugiados pode exigir maior controle das fronteiras e, além disso, desencadear tensões políticas e sociais dentro e fora do

país, conectadas com o realocamento de recursos para as ações de acolhimento e integração dos refugiados, por exemplo, ou associadas à responsabilização internacional e o cumprimento de normas internacionais de proteção aos direitos humanos. Nesse âmbito, o Direito Internacional, mais especificamente o Direito Internacional dos Refugiados, não tem medido esforços para promover a proteção dos direitos humanos da melhor maneira possível.

Contudo, acredita-se que a responsabilidade pela efetiva proteção recaia não apenas sob os países, organismos internacionais ou os órgãos governamentais em si, com a assinatura de tratados internacionais, a emissão de recomendações ou a elaboração de legislação e políticas públicas em âmbito nacional, mas sob toda a população e os próprios refugiados, que não podem ficar inertes frente a esse grande desafio. Assim, dentro da sociedade civil, por exemplo, é possível encontrar diversos atores que podem e têm trabalhado nessa causa, inclusive em parceria com os governos, dentre eles, as universidades. Para além do ensino e da pesquisa, a extensão universitária tem demonstrado ser um canal bastante profícuo para a disseminação da cultura de acolhimento humanitário à população deslocada.

Nesse contexto, através de uma pesquisa exploratória, esse artigo tem por objetivo apresentar algumas contribuições que as universidades já vêm fazendo para o acolhimento de refugiados no Brasil, abordando, principalmente, como os projetos e as atividades de curricularização da extensão podem trazer mais efetividade para esse acolhimento, através do protagonismo do aluno na concreção desses projetos e atividades, colaborando, inclusive, para a defesa nacional, através de ações em parceria com as Forças Armadas, que visam fortalecer a coesão social e propiciar a realocação e interiorização de refugiados.

Para alcançar esse objetivo, o artigo aborda, primeiramente, o conceito de Direito Internacional dos Refugiados e discorre brevemente sobre os refugiados no Brasil. Na sequência, trabalha as principais normas internacionais e a legislação interna brasileira sobre o assunto para, em seguida, abordar algumas das políticas públicas adotadas pelo Brasil relativas ao instituto do refúgio. No que se refere à defesa nacional, o artigo apresenta o papel do Ministério da Defesa e das Forças Armadas na recepção dos refugiados e cita como exemplo a Operação Acolhida, que

teve início em 2018, no Brasil, visando o acolhimento de refugiados venezuelanos.

Logo depois, o artigo explana sobre o papel das universidades no desenvolvimento de ações em prol dos refugiados em conjunto com a sociedade civil e os órgãos governamentais, a partir, principalmente, dos projetos e atividades ligados à curricularização da extensão nas universidades e o protagonismo do aluno. Por fim, após apresentar algumas contribuições e evidências do papel da universidade na integração dos refugiados na sociedade brasileira, o artigo sugere, ainda, algumas ideias que podem ser utilizadas na curricularização da extensão, a fim de contribuir para a concretização dos objetivos do Direito Internacional dos Refugiados no Brasil.

II. O DIREITO INTERNACIONAL DOS REFUGIADOS E OS REFUGIADOS NO BRASIL

Segundo Ramos (2021), o Direito Internacional dos Refugiados (DIR) (ramo mais específico) é um sub-ramo do Direito Internacional, juntamente com o Direito Internacional dos Direitos Humanos (DIDH) (ramo mais amplo) e o Direito Internacional Humanitário (DIH) (ramo mais específico), que visam, em conjunto, a “proteção dos direitos essenciais do ser humano no plano internacional” (Ramos 2021, 5).

Ainda, para Ramos (2021), a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), de 1948, ao prever, em seu artigo 14, que “cada pessoa tem o direito a buscar e gozar de asilo em outros países sem sofrer perseguição” (Ramos 2021, 5), foi o grande impulso para o desenvolvimento do Direito Internacional dos Refugiados (DIR), assim como a criação, em 1950, do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), agência especializada das Nações Unidas dedicada à proteção e assistência aos refugiados em todo o mundo, e a aprovação, em 1951, da Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, ambos no âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU).

Ainda no âmbito da ONU, além da ACNUR, em 1951 também foi criada a Organização Internacional para as Migrações (OIM), principal organismo intergovernamental no campo da migração, que trabalha em estreita colaboração com parceiros governamentais, intergovernamentais e não-governamentais, se dedicando a promover uma migração segura, ordenada e digna, “fornecendo serviços e consultoria para governos e migrantes” (OIM Brasil [2024b]). A ACNUR e a OIM, juntas, desempenham um papel global na proteção dos refugiados, buscando soluções que permitam a esses indivíduos reconstruírem suas vidas com dignidade.

Segundo Soares (2023, 44), as atividades da ACNUR visam alcançar três objetivos principais, quais sejam, promover a integração local dos solicitantes de refúgio, auxiliar na repatriação voluntária e facilitar o reassentamento dos refugiados.

A repatriação voluntária consiste na reintegração dos refugiados em seus países de origem, desde que essa seja a sua escolha. A ACNUR auxilia na repatriação de diversas formas, inclusive fornecendo ajuda durante o retorno e assistência jurídica. Para contribuir com um retorno digno e seguro, a OIM também possui um programa de Apoio ao Retorno Voluntário e à Reintegração, oferecendo suporte para uma reintegração sustentável àqueles que não possuem condições de retornar por conta própria (OIM Brasil [2024a]).

Quando a repatriação voluntária não é uma opção, buscase a integração local, no entanto, trata-se de um processo complexo e desafiador, vez que exige um esforço conjunto de diversas esferas da sociedade. Ainda, há o reassentamento, que se trata da realocação de pessoas refugiadas, transferindo-as do país de refúgio para um terceiro país que concorda em protegê-las, de forma legal e física, garantindo, inclusive, todos os direitos que possuem (ACNUR Brasil [2024d]).

De acordo com Mazzuoli (2023, 742), o conceito de refugiado deve ser atualmente compreendido nos planos global e regional. No plano global, pela Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, de 1951 e seu Protocolo, de 1967, que dispõem que refugiado é qualquer pessoa “que, temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, se encontra fora do país de sua nacionalidade e que não pode ou, em virtude desse temor, não quer valer-se da proteção desse país, ou que, se não tem nacionalidade e se encontra fora do país no qual tinha sua residência habitual [...], não pode ou, devido ao referido temor, não quer voltar a ele.” (Artigo 1º, 2). No plano regional, por meio de instrumentos “(como a Convenção Relativa aos Aspectos Específicos dos Refugiados Africanos, de 1969, no âmbito da União Africana, e a Declaração de Cartagena sobre os Refugiados, de 1984, no âmbito da OEA)” (Mazzuoli 2023, 742), que permitem a ampliação dos motivos do refúgio “para abranger, v.g., a ameaça de violência generalizada, a agressão interna e a violação massiva dos direitos humanos” (Mazzuoli 2023, 742).

O Brasil, país reconhecido pela sua diversidade cultural e pela sua propensão ao acolhimento, desempenha um papel crucial no contexto do Direito Internacional dos Refugiados, recebendo indivíduos de várias partes do globo. Conforme explicitou o Observatório das Migrações Internacionais (OBMigra), na 8ª edição da sua publicação “Refúgio em Números”, até o final de 2022, havia 65.840 pessoas reconhecidas como refugiadas no Brasil (Junger da Silva, et al. 2023).

Entretanto, ao chegarem ao Brasil, os refugiados enfrentam uma série de desafios que vão desde a barreira da xenofobia, acesso à saúde, educação, idioma, até a dificuldade de encontrar emprego e moradia (Moura 2016, 10-13). A falta de políticas específicas de integração e o desconhecimento por parte da população sobre a situação dos refugiados podem gerar marginalização e exclusão social. Além disso, questões relacionadas à documentação e regularização migratória muitas vezes se mostram obstáculos significativos para a plena integração dos refugiados na sociedade brasileira (Carvalho 2021).

Apesar de todos esses desafios, acredita-se que as experiências e habilidades pessoais e profissionais, bem como a diversidade cultural trazida pelos refugiados, pode contribuir não só para o diálogo intercultural e a construção de uma sociedade brasileira mais inclusiva e tolerante, mas também para o crescimento econômico e para a melhoria da qualidade de vida de toda a população (Wentzel 2018).

Para enfrentar os desafios, bem como cumprir seu papel como país acolhedor e usufruir dos benefícios que a presença de refugiados no território brasileiro pode trazer, o Brasil tem acompanhado as normativas internacionais ligadas ao assunto, celebrando e internalizando os tratados e recomendações que vêm sendo elaborados sobre esse

assunto. Além disso, o País tem adotado estratégias, ações e políticas públicas cada vez mais eficazes de proteção e integração; isso inclui o fortalecimento do sistema de refúgio, a implementação de programas locais de assistência social, a promoção de iniciativas de capacitação e inserção dos refugiados no mercado de trabalho e a articulação entre as Forças Armadas, os órgãos governamentais e a sociedade civil em prol da organização do fluxo migratório em tempos de crise (Santos e Silva 2022).

III. NORMAS INTERNACIONAIS ADOTADAS PELO BRASIL E A LEGISLAÇÃO INTERNA SOBRE O REFÚGIO

No que diz respeito aos tratados internacionais sobre refúgio, o Brasil é signatário da Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, de 1951, que estabelece quem pode ser considerado um refugiado e os direitos básicos que lhes são garantidos. “O Brasil ratificou a Convenção de 1951 em 15 de novembro de 1960, tendo sido promulgado internamente por intermédio do Decreto n. 50.215, de 28 de janeiro de 1961.” (Ramos 2021, 5). Além disso, o Brasil, através do Decreto n. 70.946, de 7 de agosto de 1972, também é parte do Protocolo de 1967 relativo ao Estatuto dos Refugiados, que amplia o alcance da Convenção de 1951, eliminando as restrições temporais e geográficas nela contidas. Isso permite que o Brasil proteja não apenas os refugiados que se enquadram na definição estrita da Convenção, mas também aqueles que fogem de perseguições mais recentes e de diferentes partes do mundo (ACNUR Brasil 2018b).

Ainda no que tange aos compromissos internacionais assumidos, o Brasil também se comprometeu a cumprir a “Declaração de Nova York para Refugiados e Migrantes de 2016” e o “Pacto Global sobre Refugiados” desenvolvido pela ACNUR, tendo concordado, assim como os demais Estados-membros das Nações Unidas, “em prover proteção às pessoas forçadas a abandonar seus países de origem e apoiar os demais países que os abrigam, compartilhando as responsabilidades internacionais que devem ser financiadas de forma mais equitativa e previsível” (ACNUR Brasil 2018b, 14).

Igualmente, o Brasil corrobora para o cumprimento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a Agenda 2030 da ONU, que visam, dentre várias outras iniciativas, promover a inclusão de refugiados e apátridas nos países em que estão inseridos (ACNUR Brasil 2018b). Assim, no que se refere aos ODSs, a ACNUR está comprometida, em parceria com os países onde atua, e com a sociedade internacional, a fomentar a inserção dessa população refugiada nas metas globais do desenvolvimento sustentável, especialmente as que dizem respeito à erradicação da pobreza, promoção da saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, trabalho decente e crescimento econômico, redução de desigualdades e paz, justiça e instituições eficazes (ACNUR Brasil [2024a]).

Deste modo, para obter uma solução sustentável para as situações de refúgio observando os ODS, é imprescindível a cooperação internacional, que pode ser alcançada através do “Pacto Global sobre Refugiados”, conforme já explicitado, que traz um plano de ação internacional para apoiar países e comunidades de acolhimento, diminuindo a pressão sobre eles e aumentando a autossuficiência dos refugiados. Esse

Pacto revela-se extremamente importante, uma vez que divide as responsabilidades de maneira mais equitativa entre toda a comunidade internacional, buscando uma resposta mais justa e eficaz para os refugiados (Nações Unidas Brasil 2018). Essa responsabilidade de proteção compartilhada vai ao encontro do sistema estabelecido na Convenção sobre Refugiados de 1951, em prol dos direitos humanos e do Direito Internacional dos Refugiados.

Ademais, o Brasil é membro da Organização Internacional para as Migrações (OIM) desde 2004, quando aprovou a Constituição da OIM através do Decreto n. 8.101/2004. Na sequência, em 2010 foi assinado o Acordo de Sede entre o Governo Brasileiro e a OIM, que teve sua promulgação em 2015, através do Decreto n. 8.503/2015, tendo finalmente aberto seu escritório no país em 2016. “A OIM tem sua sede no País em Brasília e está presente em outras 12 cidades: Belém, Belo Horizonte, Boa Vista, Curitiba, Florianópolis, Manaus, Pacaraima, Porto Alegre, Recife, Rio Branco, Rio de Janeiro e São Paulo.” (OIM Brasil [2024b]). Como membro da OIM, o Brasil tem o compromisso de seguir as recomendações feitas pela organização, com orientações para o atendimento a migrantes internacionais em solo brasileiro (OIM 2023).

No âmbito regional, o Brasil é membro do Mercosul, comprometendo-se em cooperar com os países vizinhos para enfrentar desafios comuns, incluindo questões relacionadas aos refugiados, compromisso formalizado através da “Declaração de Princípios do Mercosul sobre Proteção Internacional dos Refugiados”, de 23 de novembro de 2012 (Fusaro 2012).

No âmbito interno, diferentemente de outros países, o Brasil tem uma legislação robusta para implementar os compromissos internacionais relativos ao refúgio. Trata-se da Lei n. 9.474, de 22 de julho de 1997, que incorpora os princípios da Convenção de 1951 e do Protocolo de 1967, estabelecendo os procedimentos para reconhecimento da condição de refugiado e os direitos e deveres decorrentes desse reconhecimento. Segundo Mazzuoli (2023, 743), esta “norma interna é a primeira lei nacional a implementar um tratado de direitos humanos no Brasil, sendo ainda a lei latino-americana mais ampla já existente no tratamento da questão”. Conforme o que dispõe o art. 48 da Lei n. 9.474/1997, os preceitos da Lei “deverão ser interpretados em harmonia com a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, com a Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951, com o Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados de 1967 e com todo dispositivo pertinente de instrumento internacional de proteção de direitos humanos com o qual o Governo brasileiro estiver comprometido” (Art. 48). Verifica-se, portanto, que essa legislação abarca a proteção internacional dos refugiados como política de Estado brasileira e serve de exemplo para outros países, por ser considerada uma das mais avançadas no mundo.

A Lei n. 9.474/1997 também criou o Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE) que, de acordo com o seu artigo 12, é o órgão brasileiro competente para analisar o pedido e declarar o reconhecimento da condição de refugiado; decidir sobre a cessação, *ex officio* ou mediante requerimento das autoridades competentes, da condição de refugiado; determinar a perda da condição de refugiado; orientar e coordenar as ações necessárias à eficácia da proteção, assistência e apoio jurídico aos refugiados; e

aprovar instruções normativas esclarecedoras à execução da Lei n. 9.474/1997.

“O CONARE é órgão colegiado, vinculado ao Ministério da Justiça, composto por representantes da área governamental, da sociedade civil e das Nações Unidas” (Mazzuoli 2023, 743), conforme dispõe o artigo 14 da Lei n. 9.474/1997.

Assim, na esfera governamental, fazem parte do CONARE, com direito a voto, além Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), que o preside; e do Ministério das Relações Exteriores (MRE), que exerce a Vice-Presidência; o Ministério do Trabalho e do Emprego (MTE); o Ministério da Saúde (MS); o Ministério da Educação (MEC); o Departamento da Polícia Federal (PF) (Mazzuoli 2023, 743).

“Também são integrantes do CONARE como membros observadores: Defensoria Pública da União (DPU); Ministério Público Federal (MPF); Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS); Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC); Ministério de Portos e Aeroportos (MPOR); Ministério dos Povos Indígenas (MPI); Ministério da Igualdade Racial (MIR); e Ministério das Mulheres (MM).” (MJSP 2024).

Na esfera civil, fazem parte do CONARE a Cáritas Arquidiocesana de São Paulo e do Rio de Janeiro, “que é uma organização não governamental dedicada à atividade de assistência aos refugiados no país” (Mazzuoli 2023, 743). A Cáritas oferece assistência jurídica, cria condições para que os refugiados se sintam parte da sociedade que os acolhe e busca informar, sensibilizar e mobilizar o público externo, possibilitando que haja um acolhimento integral (PARES Cáritas RJ [2024]).

Na esfera internacional, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) é membro nato do CONARE, mas sem direito ao voto. Ao longo de sua história, tem desenvolvido uma série de orientações e recomendações específicas para promover os direitos e o bem-estar dos refugiados no Brasil, bem como abordar questões emergentes e os desafios atuais relacionados aos refugiados. Isso inclui diretrizes sobre reassentamento, integração local, proteção de crianças refugiadas, prevenção e resposta à violência de gênero em contextos de refúgio, entre outros (ACNUR Brasil 2018b).

Além do CONARE, o Brasil possui outro importante Comitê, denominado Comitê Federal de Assistência Emergencial, criado em 2019, e atualmente regido pelo Decreto n. 10.917/2021, que atua especificamente no acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado por crise humanitária.

O Comitê foi instituído pelo art. 6º da Lei n. 13.684/2018, que dispõe sobre “medidas de assistência emergencial para acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado por crise humanitária”, e é órgão deliberativo, “ao qual, entre suas inúmeras competências, está a de articular ações, projetos e atividades desenvolvidos com apoio dos Governos federal, estadual, distrital e municipal no âmbito da assistência emergencial. Na formação do comitê também poderão ser convidados representantes de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de organizações da sociedade civil, de organismos internacionais e de entidades privadas para colaborar com as suas

atividades.” (art. 4, §4º do Decreto n. 10.917/2021) (IGAM 2019).

Tanto a Lei n. 13.684/2018 quanto o Comitê Federal de Assistência Emergencial foram criados como resposta à crise humanitária que se instalou no Brasil em 2018, com a onda migratória advinda da Venezuela.

No que concerne ao reconhecimento da condição de refugiado no Brasil, até o final do processo de solicitação de refúgio o solicitante e sua família poderão residir no país de forma provisória e, no caso de recusa do refúgio, o solicitante não será devolvido injustificadamente para o país onde existam circunstâncias que colocam em risco a sua vida, liberdade e integridade física, com base nos artigos 21 e 32 da Lei n. 9.474/1997. Trata-se do princípio do *non-refoulement*, ou “não devolução”, previsto no art. 33 da Convenção de 1951.

Tais medidas se justificam pois, no território brasileiro, há a internacionalização dos direitos humanos, ao passo que a própria Constituição Federal de 1988 tem como fundamento a dignidade da pessoa humana e, em seu art. 5º, estabelece que todos são iguais perante a lei, brasileiros e estrangeiros, portanto, possui todos os fundamentos legais para amparar os direitos dos refugiados, mesmo que indiretamente, conforme afirma Bessa (2023, 27), sendo contra seus princípios, e até mesmo inconstitucional, colocar a vida de outrem em perigo.

Além disso, a legislação brasileira, especificamente a Lei n. 9.474/1997, prevê a proteção dos refugiados em diversas áreas e, igualmente, no art. 2º, amplia os efeitos da condição de refugiado para o cônjuge, os ascendentes e descendentes, assim como para os demais membros do grupo familiar que do refugiado dependem economicamente, desde que se encontrem em território nacional.

Outra importante legislação relacionada aos refugiados no Brasil é a Lei de Migração, Lei n. 13.445, de 24 de maio de 2017, que revogou o antigo Estatuto do Estrangeiro e estabeleceu uma abordagem mais ampla e inclusiva para a migração. Esta lei reconhece o refúgio como uma das formas de proteção internacional do indivíduo e estabelece os direitos e deveres dos migrantes de forma mais abrangente, incluindo os refugiados.

Dessa forma, a Lei n. 13.445/2017 estabelece uma série de direitos fundamentais, como o acesso à educação, saúde, trabalho e assistência social, promovendo, assim, a inclusão e a dignidade dos migrantes no país (art. 4º). Além disso, a Lei reconhece o direito à reunificação familiar como um princípio fundamental, possibilitando que refugiados e suas famílias permaneçam juntos e reconstruam suas vidas em segurança (art. 14, I).

Outro aspecto importante da Lei de Migração é a ênfase na proteção dos direitos humanos dos migrantes, proibindo a discriminação e o tratamento desumano ou degradante (art. 30). Ela também estabelece procedimentos claros e transparentes para o processo migratório, garantindo o devido processo legal (art. 48) e o respeito aos princípios da dignidade humana e da igualdade perante a lei (arts. 3º e 4º).

Além disso, a Lei de Migração reconhece a importância da cooperação internacional e da solidariedade na gestão dos fluxos migratórios (art. 3º, XV), promovendo a integração regional e a colaboração entre os países para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades decorrentes da migração.

Ao observar os principais tratados, recomendações e compromissos internacionais sobre refugiados dos quais o

Brasil faz parte, bem como a legislação interna brasileira que os implementa e amplia, acredita-se que o Brasil tenha um arcabouço normativo suficiente para cumprir com o papel crucial de acolher os indivíduos que aqui buscaram refúgio. Isso representa um compromisso firme do Brasil com a proteção dos direitos humanos e a promoção da dignidade e da solidariedade para com os refugiados.

IV. AÇÕES GOVERNAMENTAIS, POLÍTICAS PÚBLICAS E INICIATIVAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DAS NORMAS RELATIVAS AO INSTITUTO DO REFÚGIO NO BRASIL

É importante que as normas internacionais e a legislação interna sejam implementadas de forma efetiva dentro dos países. Essa implementação também se traduz em políticas e práticas concretas que possam garantir o pleno respeito e o cumprimento dos direitos dos refugiados em cada lugar.

Assim, além das normas específicas sobre refúgio e migração, o Brasil também possui uma série de ações governamentais, políticas públicas e programas sociais voltados para a integração dos refugiados na sociedade brasileira. Isso inclui programas de educação, capacitação profissional, assistência médica e psicossocial, bem como medidas para promover a inclusão socioeconômica e cultural dos refugiados.

Na esfera da cooperação internacional, com o intuito de garantir um acolhimento de qualidade, a Divisão de Proteção Internacional da ACNUR lançou várias normativas, como, por exemplo, o “Manual de Procedimentos e Critérios para a Determinação da Condição de Refugiado”, em consonância com a Convenção de 1951 e o Protocolo de 1967 relativo ao Estatuto dos refugiados, em conjunto com as “Diretrizes de Proteção Internacional”, que complementam e atualizam o Manual, devendo esses documentos serem lidos e utilizados conjuntamente (ACNUR Brasil 2014, 9).

Além disso, também a título de exemplo, a ACNUR, em parceria com o governo federal brasileiro e a Defensoria Pública da União, criou o documento “Metodologia e Técnicas para Entrevistar Solicitantes de Refúgio”, cujo objetivo é ajudar os responsáveis pela entrevista dos refugiados a desenvolver suas habilidades nesta área, considerando que o reconhecimento ou não da condição de refugiado implicará diretamente na vida do solicitante e sua família (ACNUR Brasil 2013, 7). Além disso, os mesmos atores promoveram, mais recentemente, a criação do “Manual de Atendimento Jurídico a Migrantes e Refugiados”, para tratar sobre a preparação para a entrevista de elegibilidade junto ao CONARE (ACNUR Brasil 2022), demonstrando-se, através disso, a importância das boas práticas na realização das entrevistas, com todo cuidado e respeito que a situação exige.

Também a título de exemplo, na esfera da cooperação internacional, ainda em 2017, no ano em que a Lei de Migração foi estabelecida, outra importante iniciativa consistiu na produção dos documentos “Visões do Contexto Migratório no Brasil” (OIM 2017a), Volume 1 e “Política de Migração e Refúgio do Brasil Consolidada” (OIM 2017b), Volume 2, ambos frutos da Carta Acordo firmada entre a Organização Internacional para as Migrações (OIM) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). “A Carta Acordo está inserida nas atividades do Projeto BRA/15/007 – Fortalecimento da Capacidade Institucional e da Participação Social na Política de Justiça, mantido pela Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da

Justiça, a Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.” (OIM 2017b). Essa iniciativa “teve como objetivo primeiro fortalecer as capacidades do governo brasileiro e apoiar a consolidação de uma política nacional de migração, refúgio e apatridia” (OIM 2017a), trazendo, inclusive, contribuições baseadas em estudos de caso de legislação comparada e exemplos internacionais de boas práticas de projetos e políticas públicas migratórias.

Exemplificando, no documento “Política de Migração e Refúgio do Brasil Consolidada” (OIM 2017b, 32), a pesquisa apontou que todos os países estudados geralmente adotavam condutas baseadas em recomendações da ACNUR e da OIM e que alguns iam muito além, adotando práticas mais abrangentes do que aquelas indicadas pelo Sistema ONU. A Argentina, a título de exemplo, que faz parte da Declaração de Cartagena e, dessa forma, reconhece o conceito ampliado de refúgio, assim como o Brasil, determinou que, em “havendo uma crise humanitária no mundo, mesmo que desconhecida pela Argentina, uma vítima”, ou seja, um refugiado, “poderá solicitar acolhida humanitária” de imediato, não sendo necessária uma decisão anterior sobre a situação do país.” (OIM 2017b, 55).

Igualmente, a OIM (2017b, 59) ressaltou que a legislação do Chile (*Ley* n. 20.430/10) “determina que as pessoas refugiadas e suas famílias terão direito à autorização de residência permanente.” (OIM 2017b, 58). Para a (OIM 2017b, 58), isso é muito relevante, já que as “melhores práticas são aquelas que garantem uma condição estável de residência ao refugiado”.

Além disso, ainda segundo a OIM (2017b, 52), o Canadá, através do *Immigration and Refugee Protection Act* de 2016, reconheceu que um apátrida estaria no mesmo patamar de um estrangeiro, ou seja, de que não haveria distinção entre apátridas e estrangeiros no país, visando garantir direitos plenos de proteção, evitando, assim, eventuais abusos do Estado ou a violação de direito por outros particulares, adotando, com isso, uma identificação com interpretação ampliada (OIM 2017b, 52).

No âmbito da defesa nacional, do mesmo modo, importantes ações governamentais para o acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade vêm sendo realizadas no Brasil. A título de exemplo, pode-se citar a Operação Acolhida, que é uma resposta coordenada do governo brasileiro, das Agências da ONU para Refugiados (ACNUR) e para as Migrações (OIM), e de organizações da sociedade civil, iniciada em 2018, para lidar com o grande fluxo migratório de pessoas oriundas da crise política, econômica e humanitária instaurada na República Bolivariana da Venezuela (Brasil 2022a).

A Operação Acolhida foi criada pelo Ministério da Defesa, “órgão central do governo federal no que tange aos assuntos relacionados à Defesa, integrando Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e Força Aérea Brasileira” (Santos e Silva 2022, 48), e tem como objetivo principal a realocação voluntária, segura, ordenada e gratuita de refugiados e migrantes venezuelanos, em situação de vulnerabilidade, de Roraima para outras cidades do Brasil (ACNUR Brasil 2023), tendo sido planejada para se desenvolver em três importantes pilares, quais sejam, “o ordenamento da fronteira, o abrigo e a interiorização” (Santos e Silva 2022, 51).

As atividades desenvolvidas no âmbito dessa Operação incluem o estabelecimento de abrigos temporários, o fornecimento de assistência humanitária básica, como alimentos, água e cuidados de saúde, além de programas de interiorização para realocar os refugiados para outras partes do Brasil, onde possam encontrar melhores oportunidades de emprego e integração social (ACNUR Brasil 2023).

De acordo com Santos e Silva (2022, 48), o fluxo de migrantes vindo da Venezuela “elevou a ocorrência de crimes transfronteiriços, aumentou a criminalidade local, colapsou a rede de saúde e causou o “estrangulamento” do sistema educacional, além de aumentar o consumo de produtos básicos, com grande impacto social na região”, desencadeando tensões políticas e sociais dentro e fora do país, exigindo uma resposta rápida do Brasil, sobretudo do Ministério da Defesa, para “promover e coordenar a interoperabilidade entre as Forças Armadas” (Santos e Silva 2022, 51) e garantir uma atuação conjunta capaz de organizar o fluxo migratório e compatibilizar os esforços nacionais com os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, relevante papel que o Ministério da Defesa e as Forças Armadas vêm exercendo (Santos e Silva 2022, 51).

Ainda segundo Santos e Silva (2022, 52), “A estratégia de interiorização se baseia em quatro modalidades: saída de abrigos em Roraima para centros de acolhida e integração na cidade de destino; reunificação familiar; reunião social; e vaga de emprego sinalizada (VES).”.

Resumidamente, a saída de abrigos em Roraima para abrigos em uma das cidades de destino pode ser para abrigos governamentais ou de sociedade civil parceira. A reunificação familiar consiste em reunir migrantes com seus familiares que residem em outras regiões do país e possam lhes prestar auxílio. A reunião social diz respeito à reunião de migrantes com pessoas que possuam vínculo de amizade, afetividade ou familiares cujo vínculo não possa ser comprovado mediante documentos. A vaga de emprego sinalizada (VES) consiste no deslocamento de migrantes que receberam oportunidade de trabalho por empresas brasileiras das mais variadas regiões do país (Brasil [2024]).

É importante ressaltar que a Operação Acolhida foi criada pela Medida Provisória nº 820/2018, tendo esta medida sido convertida pelo Congresso Nacional na Lei n. 13.684/2018, que trata sobre as medidas de assistência emergencial para acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado por crise humanitária.

Em linhas gerais, a Lei n. 13.684/2018 visa à ampliação das políticas ligadas à proteção dos refugiados, quais sejam, as políticas de “proteção social; atenção à saúde; oferta de atividades educacionais; formação e qualificação profissional; garantia dos direitos humanos; proteção dos direitos das mulheres, das crianças, dos adolescentes, dos idosos, das pessoas com deficiência, da população indígena, das comunidades tradicionais atingidas e de outros grupos sociais vulneráveis; oferta de infraestrutura e saneamento; segurança pública e fortalecimento do controle de fronteiras; logística e distribuição de insumos; e mobilidade, contemplados a distribuição e a interiorização no território nacional, o repatriamento e o reassentamento das pessoas situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado por crise humanitária” (art. 5º, I a X).

Essa Operação vem se concretizando com o trabalho em conjunto dos Ministérios, principalmente o Ministério da

Defesa, que é o responsável pela coordenação operacional, além dos esforços no âmbito militar, por meio da Força-Tarefa Logística Humanitária, dos órgãos governamentais e não governamentais, dos organismos internacionais e da sociedade civil (Brasil [2024]).

Ainda no que concerne às ações governamentais, também a título de exemplo, com o objetivo de garantir a eficácia das normas internacionais e internas, políticas públicas no âmbito estadual e municipal estão sendo desenvolvidas, destacando-se o “Plano Municipal de Políticas para Imigrantes de São Paulo”, instituído através do Decreto Municipal n. 59.965/2020, instrumento inédito entre os municípios brasileiros, que foi elaborado de forma participativa, com o envolvimento de pessoas refugiadas e migrantes que vivem na capital paulista (Pachioni 2020).

Vale destacar, também, que grande parte das políticas locais destinadas aos refugiados têm sido instituídas por lei, a exemplo da Lei n. 6.796/2021, de Venâncio Aires/RS, que criou a “Política Municipal de Acolhimento e Atendimento a Imigrantes, Refugiados e Apátridas”.

Outras iniciativas, como a criação de comitês e conselhos estaduais e municipais, se mostram imprescindíveis, uma vez que auxiliam na implementação dessas políticas (ACNUR Brasil [2024c]). Recentemente, em 16 de março de 2022, foi criado o “Fórum Nacional de Conselhos e Comitês Estaduais para Refugiados e Migrantes”, a primeira instância participativa a nível nacional, de caráter permanente, cujo objetivo é reunir atores locais para discussões acerca da promoção dos direitos dos refugiados e migrantes, assim como sua proteção e integração local. Destaca-se a importância da constituição desse Fórum para o país, pois fortalece e coordena a elaboração de ações conjuntas, possibilitando a troca de experiências e apresentação de boas práticas, em conformidade com sua Carta Constitutiva (Nações Unidas Brasil 2022).

Outrossim, na tentativa de disseminar iniciativas que tiveram resultados positivos e podem ser inseridas em localidades e contextos diferentes, promovendo a efetivação dos direitos dos refugiados, a ACNUR Brasil lançou, em 2022, o “I Relatório Cidades Solidárias Brasil: Proteção e Integração de Pessoas Refugiadas no Plano Local” (ACNUR Brasil 2022). A iniciativa Cidades Solidárias reconhece o crescimento da presença de refugiados nos centros urbanos, afinal, é do governo local que se exige respostas rápidas e integrais, por ser o espaço onde a população refugiada vai ter acesso aos serviços básicos e essenciais ao desenvolvimento humano (Breitenvieser 2022, 5).

Ademais, várias políticas públicas têm se concretizado através de parcerias com o setor privado e associações civis sem fins lucrativos. A título de exemplo, pode-se citar a parceria entre a Cruz Vermelha filial Caxias do Sul e a prefeitura de Caxias do Sul. Nos últimos anos, a cidade testemunhou um aumento significativo na população migrante e de refugiados, destacando a urgente necessidade de oferecer suporte e assistência a esses grupos em sua jornada de integração em uma nova localidade. Com a parceria, os voluntários do Departamento de Migrantes e Refugiados estão atendendo as demandas dos haitianos, venezuelanos e migrantes das demais nacionalidades que residem no entorno do bairro Ana Rech, na Cidade de Caxias do Sul (AESC 2021).

A Cruz Vermelha revela-se como a principal instituição de ajuda humanitária do mundo, estando presente em 21

estados brasileiros, cujo objetivo primordial é prestar assistência humanitária às pessoas afetadas por conflitos e pela violência armada (Cruz Vermelha [2024]). A atuação dessa instituição, sem fins lucrativos, impacta diretamente na sociedade, uma vez que oferece respostas rápidas a emergências, assim como às iniciativas comunitárias. Existem filiais em determinadas regiões, como a Cruz Vermelha Brasileira Filial de Caxias do Sul, que pode atuar em parceria com as universidades, o que possibilita uma melhor identificação das necessidades locais, bem como uma atuação mais efetiva.

Ressalta-se que as entidades privadas também estabelecem parcerias entre si. Exemplificando, a Cruz Vermelha filial Caxias do Sul, em 3 de novembro de 2021, firmou um termo de cooperação técnica com o Centro de Atendimento ao Migrante (CAM), fundado em 14 de outubro de 1980, e mantido pela Associação Educadora São Carlos (AESC) (AESC 2021).

O Centro de Acolhimento ao Migrante (CAM), situado em Caxias do Sul, é uma organização da sociedade civil que tem como missão acolher, proteger, promover e integrar imigrantes, refugiados, apátridas e vítimas de tráfico de pessoas, por meio de ações especializadas, as quais promovem o acesso às políticas públicas e auxiliam na regularização migratória. Vale destacar que as pessoas que buscam refúgio não são afetadas apenas por conflitos, mas também por outras formas de mobilidade urbana forçadas, como perseguições, desigualdades socioeconômicas e impactos ambientais, e esta instituição atende a todas elas (AESC [2024]).

O acordo entre a Cruz Vermelha e o CAM visa fortalecer o suporte oferecido aos migrantes e refugiados na cidade, abordando uma ampla gama de questões, desde a regularização migratória até a empregabilidade e integração na sociedade local. Por meio dessa colaboração estão sendo realizados atendimentos especializados para auxiliar na regularização migratória junto à Polícia Federal, estão sendo oferecidas oficinas profissionalizantes e de língua portuguesa, além de capacitação de equipes para um melhor atendimento aos migrantes (AESC 2021).

Assim como o Brasil, outros países também vêm desenvolvendo políticas e iniciativas na tentativa de inserir os refugiados em seu território há muito tempo, servindo essas boas práticas de exemplo para o Brasil. Na Itália, por exemplo, há o Projeto “A acolhida de Riace”, na vila de Riace, iniciado em 1998, que oferece apartamentos abandonados e treinamento para refugiados interessados, cujo resultado foi a migração para lá de 450 refugiados de 20 nacionalidades. Campanhas de conscientização e cursos de italiano vem ajudando a integrar os refugiados, enquanto a escola local foi mantida e fortalecida. Além disso, oficinas de artesanato financiadas pelo governo vêm proporcionando oportunidades de emprego, movimentando a economia local. O sucesso do programa trouxe reconhecimento internacional e inspirou iniciativas semelhantes em outras partes da Itália e, também, no Brasil (OIM 2017b, 83).

No Canadá, o projeto “Connect Legal” também tem tido grande sucesso. Iniciado em 2010, pela advogada canadense Marion Annau, estabelece uma parceria com advogados que oferecem assistência jurídica gratuita a refugiados e imigrantes interessados em iniciar negócios. Os empreendedores são indicados por organizações comunitárias e ONGs e, após avaliação da viabilidade de suas ideias de

negócios, têm acesso a oficinas de direito comercial e atendimento personalizado, podendo esse tipo de prática ser adotada pelo Brasil (OIM 2017b, 85).

Igualmente, na Suécia, há o projeto “Step-in”, implementado em 2007, para facilitar a integração de imigrantes e refugiados no mercado de trabalho, oferecendo empregos subsidiados no setor público ou privado, combinados com treinamento linguístico, sendo os participantes obrigados a frequentar o programa educacional *Swedish Tuition for Immigrants*. O empregador recebe 80% de subsídio para os custos salariais durante 6 a 24 meses, enquanto o salário é determinado pelas convenções coletivas e deve seguir as exigências sindicais (OIM 2017b, 87).

Assim, verifica-se que o cumprimento, com eficácia, de compromissos, recomendações e tratados internacionais que procuram garantir a proteção aos direitos humanos, assim como a legislação interna que implementa essas normas “depende da vontade política dos países signatários em cooperar na busca de soluções duráveis para essa problemática” (Lima e Rodrigues 2020, 16), ressaltando-se, nesse aspecto, a importância de desenvolver boas práticas e políticas públicas de refúgio.

Entretanto, conforme já ressaltado, faz-se necessário, também, a atuação em conjunto de diferentes atores, tais como os órgãos internacionais, nacionais e locais, as Forças Armadas, a sociedade civil, a mídia, as associações de migrantes, o setor privado e a academia que, juntos, podem desempenhar papel fulcral para que as normas de proteção aos refugiados sejam de fato cumpridas, ao invés de permanecerem apenas positivadas na legislação interna de cada país. Assim sendo, inseridas nesse contexto, as universidades brasileiras, objeto de estudo desse artigo, também estão incumbidas de contribuir para a proteção e inserção dos refugiados no Brasil.

V. O PAPEL DA UNIVERSIDADE NO DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE, A CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO E O PROTAGONISMO DO ALUNO EM PRÓL DO ACOLHIMENTO DE REFUGIADOS

As universidades desempenham papel crucial ao atender às mais variadas necessidades da sociedade e fomentar o desenvolvimento humano, social e econômico do país como um todo. Essa atuação ocorre através de quatro pilares principais: o ensino, a pesquisa, a extensão e a inovação. O art. 207 da Constituição Federal estabelece como indissociáveis os três primeiros e, ao longo dos anos, o pilar da inovação tem ganhado força, e a academia, para cumprir a sua missão, deve dar atenção, de forma igualitária, e desenvolver, de maneira conjunta, esses quatro pilares (Reis e Bandos 2012, 8).

O ensino promove a formação profissional e a produção de conhecimento, buscando adequar conteúdos e habilidades para acompanhar a evolução do corpo social. Além disso, os currículos possuem abordagens interdisciplinares e interativas, conforme afirmam Klaumann e Tatsch (2023, 8), o que possibilita que os acadêmicos tenham contato com disciplinas de áreas variadas, relacionando-as com seus cursos.

A pesquisa, por sua vez, é responsável pela produção de novos conhecimentos, bem como pela ampliação daqueles já adquiridos, através da produção cultural, científica e tecnológica. O ensino apenas será de qualidade se estiver associado à pesquisa, do contrário, corre o risco de ser

rapidamente superado, porque poderá estar trabalhando com um conhecimento sucateado, deixando de desenvolver no aluno as competências e habilidades básicas de aprendizagens proporcionadas pela vivência dos processos de investigação científica (Köche 2014).

No que tange à extensão, é o pilar fortalecedor da relação universidade-sociedade, pois busca soluções frente aos problemas existentes, além de democratizar o acesso ao saber, por meio da divulgação dos conhecimentos adquiridos dentro das paredes da academia. Assim, segundo Bolan e Da Motta (2007, 4), conclui-se que a extensão abrange a promoção da difusão das conquistas, sejam elas tecnológicas, científicas ou culturais, além do estabelecimento de uma relação de reciprocidade com a sociedade, por isso, destaca-se a importância de as instituições de ensino superior consolidarem a prática da extensão. Através dessa atuação, há o aperfeiçoamento da formação acadêmica e profissional do ser humano, além de torná-lo um cidadão crítico e responsável.

Para completar, surge a inovação, pilar cujo objetivo é estimular e valorizar a atividade criativa na produção científica e tecnológica, para que seja possível responder, positivamente, às demandas da sociedade. Além de produzir e compartilhar conhecimento científico, as universidades devem assumir um protagonismo mais efetivo no processo de desenvolvimento de novas tecnologias, transformando esse saber em produtos e serviços inovadores (Escobar 2019).

Assim, as universidades têm grande responsabilidade social, considerando que o seu trabalho impacta todas as áreas da sociedade, o que se torna mais desafiador pelo fato de esta estar sempre em evolução, apresentando, cada vez mais, situações complexas que exigem soluções de igual nível. Nessa perspectiva, Ribeiro (2019) destaca a importância das instituições de ensino, ao afirmar que “nenhuma instituição foi tão importante na formação científica e profissional como tem sido a universidade, representando, portanto, patrimônio cultural, intelectual e científico da humanidade” (Ribeiro 2019, 7).

Em vista disso, para construir uma sociedade mais justa, humana e igualitária, especialmente no que se refere ao acolhimento humanitário e aos direitos dos refugiados, objeto desse artigo, é preciso que as instituições de ensino superior trabalhem esses temas no ensino, na pesquisa, na extensão e na inovação, afinal, o fortalecimento desses pilares em torno do assunto é necessário não apenas para que as universidades acompanhem a evolução das normas internacionais e nacionais voltadas ao assunto, mas, sobretudo, para que possam ser instrumento de desenvolvimento humano e social no local em que estiverem inseridas.

Especificamente no que concerne à extensão, acredita-se que seja uma das principais maneiras pelas quais as universidades podem auxiliar na inserção, de fato, dos refugiados na sociedade brasileira. Os projetos de extensão podem facilitar o acesso aos serviços essenciais, não deixando os refugiados desassistidos, possibilitando que tenham uma vida digna, mesmo longe de seus lares. Desta forma, muito além de prestar informações, a extensão pode atuar, na prática, solucionando as mais variadas demandas da população refugiada, inclusive por meio da curricularização da extensão, em que os próprios alunos são os protagonistas.

A extensão ocorre por meio do trabalho em conjunto de professores e alunos através da oferta de palestras, cursos instrutivos e diversas outras atividades para a população em

geral. Para além disso, a curricularização da extensão visa aproximar ainda mais essa atuação, colocando o aluno como protagonista das ações realizadas, integrando-as com os conteúdos estudados nas disciplinas ao longo do curso (Gadotti 2017, 11).

Assim, no que tange especificamente à curricularização da extensão nas universidades, ela tem representado cada vez mais uma abordagem inovadora para a formação acadêmica dos estudantes, a qual incentiva a participação dos alunos na construção do conhecimento e na transformação da sociedade, bem como convida o estudante a ir além da sala de aula, levando seus conhecimentos técnicos para a população em geral.

A curricularização da extensão nas universidades brasileiras delineou-se através de marcos legais que refletem a evolução conceitual sobre a interligação entre ensino, pesquisa e extensão. O Ministério da Educação, através do Parecer CNE/CES n. 608/2018, de 3 outubro de 2018, estabeleceu diretrizes específicas para sua integração nos currículos de graduação, fortalecendo a interação universidade-sociedade. A subsequente Resolução CNE/CES n. 7, de 18 de dezembro de 2018, acrescentou essas diretrizes para a Educação Superior Brasileira, enfatizando a importância da interdisciplinaridade. Por fim, o Parecer CNE/CES n. 576/2023, aprovado em 09 de agosto de 2023, ainda aguardando homologação, visa atualizar tais conceitos, garantindo a perpetuidade da curricularização da extensão nas universidades nacionais, evidenciando o compromisso com uma educação abrangente e socialmente responsável.

Portanto, quando se trata de curricularização da extensão universitária, tem-se as atividades extracurriculares passando a amplificar, de forma integral, a composição dos currículos das universidades, o que proporciona aos alunos a ampliação de conhecimentos e, consequentemente, contribui para o desenvolvimento, na prática, de suas habilidades nas respectivas áreas de estudos.

Contudo, em relação às atividades a serem realizadas, explica Miguel (2023, 3): “Em algumas [universidades], o processo já está consolidado; em outras, em desenvolvimento; havendo, ainda, casos de protelação de prazo para efetivação da acreditação a partir de 2024”.

Dessa forma, verifica-se que, embora não seja tão recente, a curricularização da extensão nas instituições ainda está em diferentes estágios de implementação, algumas mais avançadas, outras ainda em processo de desenvolvimento, sendo assim, percebe-se que será uma longa caminhada até a sua total implementação em todas as universidades brasileiras.

Sobre a importância das atividades de curricularização da extensão, Arienti (2023, 173) comenta: “Permitem espaço para múltiplas atividades de extensão, a interação entre sociedade e universidade de forma que os estudantes tenham uma experiência de aprendizado”.

Em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Resolução CNE/CES n. 07, de 18 de dezembro de 2018, conforme o seu art. 3º, a extensão na educação superior brasileira é definida como “uma atividade que se integra à matriz curricular e à organização da pesquisa, constituindo-se em um processo interdisciplinar, político educacional, cultural, científico e tecnológico, que promove a interação transformadora entre as instituições de ensino superior e os outros setores da sociedade, por meio da produção e da aplicação do conhecimento, em articulação permanente com

o ensino e a pesquisa”. (Art. 3º). A Resolução busca, portanto, não apenas orientar, mas também fortalecer a relação entre o ensino, a pesquisa e a extensão, consolidando um ambiente acadêmico mais abrangente e conectado com as demandas da comunidade.

Diante da importância da curricularização da extensão nas universidades, não há como não mencionar o papel do protagonismo do aluno acerca da temática da extensão à matriz curricular, pois, nesse contexto, verifica-se que o estudante participa de forma ativa na construção do conhecimento.

Assim descrevem Duara; Molim e Scheibe (2021, 5), a respeito do papel do estudante nas atividades de curricularização da extensão: “O protagonismo estudantil diz respeito à capacidade enquanto estudantes de serem autores e autoras na construção do nosso processo formativo”.

O conceito abrange não só a capacidade de os estudantes moldarem suas experiências de aprendizagem, participando ativamente na definição de objetivos, mas também de atuarem na escolha dos métodos pedagógicos e na aplicação prática dos conhecimentos adquiridos (Duara; Molim e Scheibe 2021, 5).

Outrossim, conforme explica Miguel (2023, 4), o protagonismo do aluno na curricularização não é apenas uma contribuição necessária para sua caminhada acadêmica, mas também favorece na formação de cidadãos mais conscientes, comprometidos e preparados para enfrentar os desafios do mundo afora. Assim sendo, essa abordagem inovadora reforça as incumbências das universidades, aproximando-as da realidade e promovendo um ensino mais dinâmico e significativo. Destarte, Ribeiro et al. (2018, 4) salientam: “realizar isto com o protagonismo dos estudantes, conjuntamente com os educadores, é uma maneira de tornar a sala de aula criativa e atraente”.

Assim, o protagonismo do aluno na curricularização da extensão emerge como um pilar essencial para uma educação superior que ultrapasse os limites da universidade e se conecte diretamente com a comunidade.

No que se refere ao objeto de estudo deste artigo, a inter-relação entre a curricularização da extensão e a problemática dos refugiados, ela se revela de suma importância no contexto contemporâneo, sendo que a educação desempenha um papel preponderante na integração e inclusão dos indivíduos em situação de refúgio em novos ambientes.

Mediante a curricularização da extensão, as instituições de ensino têm a capacidade de fornecer oportunidades significativas tanto para os refugiados, como beneficiários diretos, quanto para os estudantes, como agentes de mudança. Ao se engajarem em atividades de extensão que abordam as questões pertinentes aos refugiados, as universidades não apenas oferecem assistência prática e inclusiva, mas também promovem a conscientização e a empatia em relação aos desafios enfrentados por essas populações deslocadas.

De toda forma, faz-se necessário que o aluno não somente participe e se envolva de forma proativa, mas que os projetos realizados no decorrer da graduação se tornem permanentes e contínuos, ou seja, que se consolidem de forma duradoura, para que haja uma melhor efetivação das atividades realizadas e, conseqüentemente, para que a sociedade possa usufruir de forma integral e plena dos projetos criados.

No que se refere aos refugiados, como o Brasil recebe muitos indivíduos nessas condições todos os anos, inclusive através do instituto da reunião familiar, essa aproximação

entre a universidade e a comunidade, de forma mais consolidada e constante, pode contribuir, até mesmo, para que haja maior envolvimento de todos os interessados no processo de acolhimento aos refugiados, inclusive do governo local e de outras instituições privadas regionais, viabilizando, assim, a criação de redes de apoio mais estruturadas, que consigam atender de forma mais apropriada e efetiva a população refugiada que esteja ali localizada.

VI. CONTRIBUIÇÕES E EVIDÊNCIAS DO PAPEL DA UNIVERSIDADE NA INTEGRAÇÃO DOS REFUGIADOS NA SOCIEDADE BRASILEIRA, SOBRETUDO NAQUILO QUE CONCERNE ÀS ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO NAS UNIVERSIDADES

Conforme já demonstrado, as universidades podem exercer grande influência na inserção dos refugiados na sociedade, seja por meio do ensino, da pesquisa, da extensão e da inovação. Diante disso, a título de exemplo, diversas instituições de ensino superior já têm promovido projetos que buscam oferecer auxílio jurídico, educacional, no âmbito laboral e da saúde aos refugiados. Longe de esgotar os projetos existentes atualmente, objetiva-se, aqui, em especial, abordar algumas evidências do potencial que as universidades têm para cooperar com a inserção dos refugiados na sociedade, trazendo algumas evidências em âmbito nacional e internacional.

Em âmbito nacional, muitos dos programas oferecidos pelas universidades brasileiras têm tido como foco integrar, sobretudo, a extensão à pesquisa e ao ensino, fazendo com que os universitários coloquem em prática o conteúdo aprendido em sala de aula, gerando, desse modo, uma maior conscientização nos acadêmicos sobre as questões jurídicas, sociais e políticas que envolvem as situações migratórias, estimulando os estudantes a entenderem as necessidades dos refugiados (UNIRIO 2018).

Funciona assim com projetos como o “Projeto Refugiados”, que vigorou de 2018 a 2022, que promoveu assessoria jurídica para solicitantes de refúgio e refugiados na cidade do Rio de Janeiro, cujas atividades foram desenvolvidas pelos alunos e professores do Núcleo de Assistência Jurídica Gratuita (NPJur) da Escola de Ciências Jurídicas (ECJ/CCJP) da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). O “Projeto Refugiados” ocorreu em articulação com o Projeto de Assistência Jurídica Gratuita do NPJur e visava a promoção e proteção dos direitos humanos e prestação de assistência jurídica a este grupo social vulnerável (migrantes, solicitantes de refúgio e refugiados). Para sua realização foram desenvolvidas parcerias com organizações da sociedade civil, dentre elas a Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro (Cáritas RJ), com organismos internacionais, como a Agência Nacional da ONU para Refugiados (ACNUR) e com os órgãos públicos responsáveis pelas políticas públicas para Refugiados, notadamente a Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro (SEASDH/RJ), promovendo, desta forma, “a interação dialógica entre a Universidade e setores e organizações sociais” (UNIRIO 2018).

A Cátedra Sérgio Vieira de Mello, da ONU, de igual modo, tem por finalidade promover o ensino, a pesquisa e a extensão acadêmica nas universidades voltada à população em condição de refúgio, sendo este um dos objetivos da Agência da ONU para Refugiados (ACNUR). Desde 2003, o

ACNUR implementa a Cátedra Sérgio Vieira de Mello (CSVSM) em cooperação com centros universitários nacionais (ACNUR Brasil [2024b]), representando, assim, uma forma de apoio aos refugiados no Brasil.

O brasileiro Sérgio Vieira de Mello foi funcionário de carreira da ONU, “tendo trabalhado na maior parte do tempo no ACNUR, mas também com experiências em forças de paz e negociações políticas internacionais” (Sala 2020, 9). Sérgio Vieira de Mello foi uma das vítimas fatais de um ataque terrorista da Al-Qaeda em Bagdá (Iraque), no segundo semestre de 2003, e o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) decidiu homenageá-lo através da criação da Cátedra da ONU com o seu nome, em parceria com várias universidades em todo o Brasil (Sala 2020, 9).

A título de exemplo, a Universidade de Caxias do Sul (UCS) é uma das mais novas Instituições de Ensino Superior (IES) vinculadas à Cátedra Sérgio Vieira de Mello, da ONU. Segundo a Assessoria de Comunicação da Universidade de Caxias do Sul (UCS, 2023), no dia 07 de dezembro de 2022, “o reitor da UCS, professor Gelson Leonardo Rech, anunciou a novidade na abertura do 1º Congresso Internacional de Mobilidade Humana e 4º Simpósio Migrações e Refúgios à Luz dos Direitos Humanos”. Desde que se vinculou à Cátedra, a UCS tem oferecido várias disciplinas sobre o assunto, como a disciplina “Migração e Nacionalidade no Direito Internacional”, e tem protagonizado, também, várias iniciativas e parcerias com entidades locais, buscando, inclusive, a consolidação da internacionalização da Universidade com essas ações (UCS 2023).

A título de exemplo, para facilitar a inserção dos refugiados no território nacional, o Programa de Formação e Capacitação em Mobilidade Humana e Deslocamentos Forçados (ForMigra), desenvolvido pela Universidade de Caxias do Sul (UCS), aprofunda o debate e a capacitação de pessoas no auxílio de migrantes e refugiados. Ele é promovido pela Congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeo-Scalabrinianas, por meio do Centro de Atendimento ao Migrante (CAM), de Caxias do Sul, ao lado de cinco universidades, sendo a UCS uma delas. Seu objetivo é preparar pessoas das mais variadas áreas para o atendimento a migrantes e refugiados, cumprindo, também, com os objetivos extensionistas da Cátedra Sérgio Vieira de Mello da ACNUR (Scalabrinianas [2023]).

A educação é um direito fundamental social e, por meio dela, institui-se um processo de desenvolvimento individual próprio à condição humana, que garante a dignidade da pessoa na sociedade na qual ela está inserida. Assim, um dos objetivos da Cátedra é promover, através da educação e das universidades, a dignidade humana dos refugiados.

Ademais, o acesso aos serviços de saúde propicia a melhoria da qualidade de vida dos seres humanos. Nesta circunstância, a garantia da assistência médica é um importante recurso para o desenvolvimento social, econômico e pessoal dos indivíduos, sendo uma dimensão essencial para ampliar a disposição para as atividades diárias dos indivíduos e reduzir os riscos do desenvolvimento de doenças. Levando em consideração tais argumentos, a Cátedra Sérgio Vieira de Mello também possui cooperação com 12 universidades que oferecem serviços de saúde à população refugiada, como acesso aos hospitais e clínicas mantidas pelas IES. Os serviços oferecidos pelas universidades são “de atenção básica e odontologia, e atendimentos emergenciais e

encaminhamentos voltados para a área de saúde” como um todo (ACNUR Brasil [2024b]).

O idioma e a língua falada em um determinado país, por sua vez, estão diretamente ligados com a construção da identidade do seu Estado, bem como com sua formação cultural e histórica. O Brasil, país que foi colônia de Portugal até 1822, possui como língua oficial o português. Nesta situação, a escrita e a comunicação na língua local viabilizam a inserção dos indivíduos refugiados na comunidade. Tendo isso em vista, o Programa de Português para Estrangeiros (PPE), oferecido pela Universidade de Caxias do Sul (UCS), criado em 1999, visa promover as aprendizagens e vivências culturais relacionadas ao ensino de português para estrangeiros (UCS Línguas Estrangeiras [2024]). Acredita-se que o ensino da língua portuguesa e da cultura brasileira para a população refugiada vulnerável sejam dois dos principais fatores de integração para um migrante em um novo território. Da mesma forma, o ensino de idiomas pode, inclusive, permitir que também os refugiados possam ensinar seus respectivos idiomas para os estudantes brasileiros, promovendo uma verdadeira troca de conhecimentos e mútua interação cultural.

Aliado ao ensino, à saúde e ao idioma, há o trabalho, por meio do qual é propiciada a oportunidade de construir a identidade, a interação e o suporte social, encontrar um propósito ao qual valha a pena se dedicar, despender tempo de modo relevante, encontrar desafios, adquirir status e obter renda. Dessa maneira, levando em consideração a importância da função laboral e o fato de que muitos refugiados já são, inclusive, profissionais qualificados em áreas como saúde, educação e engenharia, o projeto “Refugiados e Migrantes na Paraíba - Acolher e Integrar”, da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), exerce a revalidação de diplomas de graduação para refugiados, dado que esses indivíduos podem, através de suas formações, encontrar aqui a realização profissional e, ao mesmo tempo, ajudar significativamente no desenvolvimento do país em diversos setores. Isto posto, o programa desenvolvido na Universidade Federal da Paraíba (UFPB) tem o intuito de promover a integração e o acolhimento de refugiados no estado por meio do ensino, da pesquisa e da extensão universitária (Lins 2021).

Na mesma perspectiva há o Projeto Rondon, que é um programa social de abrangência nacional, cuja coordenação está a cargo do Ministério da Defesa, que conta com o auxílio das Forças Armadas e dos demais Ministérios, como o da Educação, da Saúde e do Meio Ambiente. Esse projeto tem a missão de realizar atividades que contribuam para o desenvolvimento das comunidades, melhorando sua qualidade de vida, através de soluções que atendam as necessidades locais, podendo os refugiados serem incluídos nessas ações (Brasil 2022b). Tais atividades são colocadas em prática pelas universidades brasileiras, inclusive pela Universidade de Caxias do Sul (UCS), por meio das missões acadêmicas, as quais ocorrem há anos no país e, por esse motivo, o Projeto Rondon é considerado a maior atividade de extensão universitária do Brasil (Espeiorin 2014).

Sob a perspectiva do estudante universitário, de acordo com o “Guia do Rondonista” (Brasil 2020b, 6), são objetivos do Projeto Rondon: “1. Contribuir para a formação do jovem universitário como cidadão. 2. Integrar o universitário ao processo de desenvolvimento nacional, por meio de ações participativas sobre a realidade do País. 3. Consolidar no

universitário brasileiro o sentido de responsabilidade social coletiva em prol da cidadania, do desenvolvimento e da defesa dos interesses nacionais. 4. Estimular no universitário a produção de projetos coletivos locais, em parceria com as comunidades assistidas.”.

Segundo a “Diretriz Estratégico-Operacional do Projeto Rondon” (Brasil 2020a), “No nível operacional, tem o imprescindível apoio das Forças Armadas, que proporcionam o suporte logístico e a segurança necessários às operações. Conta, ainda, com a participação de instituições de ensino superior (IES), de governos estaduais e de prefeituras municipais”.

A Universidade de Caxias do Sul também desenvolve o projeto UCS Comunidade, cujo objetivo é levar às comunidades locais ações educativas e de cidadania, de diferentes áreas do conhecimento, como, por exemplo, serviços e orientações de saúde, orientações jurídicas, atividades recreativas e assistenciais (UCS 2020). Através desse projeto é possível atender as necessidades da sociedade, além de promover a integração entre professores, alunos e a população local, incluindo os refugiados ali inseridos.

Assim, estes são exemplos de alguns dos projetos já realizados pelas universidades brasileiras, que evidenciam o papel importantíssimo das instituições de ensino superior no Brasil, que podem contribuir, também, de forma efetiva, na inserção dos refugiados na sociedade brasileira.

No âmbito internacional, a importância da aproximação da universidade com a comunidade local para a promoção dos direitos dos refugiados revela-se no trabalho realizado em várias outras instituições ao redor do mundo.

A título de exemplo, pode-se mencionar o trabalho que vem sendo realizado pela Universidade de Coimbra, em Portugal, que acolhe e integra estudantes refugiados, servindo de modelo na recepção e tratamento de estudantes em situação de emergência por razões humanitárias (Simões 2023).

A Universidade de Coimbra é membro da iniciativa da ONU denominada *United Nations Academic Impact*, “uma iniciativa – com mais de 1400 membros – que procura garantir o alinhamento das instituições de ensino superior com os objetivos da ONU na promoção e proteção dos direitos humanos, acesso à educação, sustentabilidade e resolução de conflitos.” (Simões 2023). A Universidade de Coimbra apoia os alunos refugiados através do “Fundo de Apoio aos Refugiados”, financiado pelas suas próprias receitas, e oferece uma série de iniciativas para facilitar a sua integração, as quais englobam desde cursos de línguas até apoio psicológico e acadêmico. Além disso, demonstra um compromisso firme com uma internacionalização mais inclusiva, destacando-se pela eficiência no tratamento burocrático dos processos dos estudantes refugiados e pela participação em projetos internacionais voltados para facilitar sua integração acadêmica. A ONU ([2024]) destaca que a instituição acolhe, neste momento, cerca de 80 estudantes em situação de emergência por razões humanitárias, provenientes de 16 nacionalidades diferentes, evidenciando seu papel crucial na promoção dos direitos humanos e da educação para todos (ONU [2024]).

Do mesmo modo, a Universidade de Coimbra notabiliza-se também pelo seu envolvimento em projetos de vanguarda financiados pela Comissão Europeia. Entre esses empreendimentos, destaca-se o programa XCELING (*Towards Excellence in Applied Linguistics*), uma iniciativa

colaborativa envolvendo doze instituições de ensino superior, que concebeu uma aplicação inovadora para a aprendizagem de diferentes idiomas. Também há o projeto TEACHmi (Preparação de professores para a inclusão escolar de migrantes), que se concentra em fornecer recursos práticos, materiais e orientações destinados a educadores, gestores escolares e outros intervenientes, com o propósito de facilitar a integração de estudantes migrantes no ambiente educacional.

A partir dessas iniciativas nacionais e internacionais, verifica-se que o papel das universidades pode tornar o processo de acolhimento dos refugiados muito mais eficaz e humano, respeitando as peculiaridades de cada um e resguardando seus direitos, evidenciando o compromisso dessas instituições com a excelência acadêmica e a promoção da inclusão social e cultural.

Sob a perspectiva do protagonismo do aluno, contudo, ainda existem muitas outras formas de ampliar a inserção dos refugiados na sociedade brasileira por meio não somente da extensão, em si, mas também da curricularização da extensão.

Assim, no que tange ao fornecimento de informações aos refugiados, os estudantes da área de ciências jurídicas podem confeccionar e divulgar cartilhas com orientações e informações que impactam diretamente na vida dos refugiados residentes nas regiões próximas às universidades. Por vezes, as cartilhas existentes trazem informações mais genéricas sobre os direitos e deveres desses indivíduos no Brasil. Entretanto, aos serem produzidas pelos estudantes com escopo mais direcionado à realidade local, as cartilhas podem trazer informações mais específicas sobre a cultura regional, assim como informações atualizadas sobre os serviços essenciais de seu município ou bairro, como os serviços de confecção de documentos, serviços de assistência jurídica e educação.

No mesmo sentido, estudantes da área da saúde, por exemplo, podem desenvolver cartilhas que indiquem os locais onde a população refugiada pode buscar atendimento médico, odontológico e até psicológico, assim como números telefônicos para contato em caso de emergência, para que essas pessoas tenham acesso a uma melhor qualidade de vida e sejam prontamente atendidas em caso de urgência, não ficando desamparadas, tão pouco correndo risco de vida em virtude de desinformação.

As universidades também podem criar núcleos de atendimentos locais, em que os refugiados serão atendidos pelos alunos das mais diversas áreas. Estudantes da área de ciências jurídicas, por exemplo, podem orientar os indivíduos acerca dos seus direitos, sobre quais órgãos precisam procurar para regularizar sua situação de refúgio, bem como saber sobre seus direitos e deveres. Estudantes de psicologia e assistência social, por sua vez, podem realizar atendimentos psicológicos e assistenciais, sob a supervisão de seu professor-orientador, para que, através dessa análise, possam auxiliar os refugiados ou, a depender da situação concreta, para que possam encaminhá-los para o setor público que melhor irá atendê-los.

Ações como essas são interdisciplinares, pois propiciam que cursos diferentes trabalhem em conjunto, visando um único objetivo e, além de prestarem ajuda efetiva a quem precisa, possibilitam que os acadêmicos tenham contato direto com a população refugiada, para ter consciência da realidade que enfrentam e da importância do trabalho que estão realizando.

Outrossim, a realização de oficinas em parceria com o poder público ou instituições não governamentais para apresentar a cultura brasileira e local para os refugiados é uma maneira de fazer com que eles se sintam acolhidos, tendo em vista que tiveram que deixar sua cultura e costumes para trás. Essas oficinas podem ser realizadas por estudantes de diversas áreas, especialmente das áreas de turismo, história, artes e dança, cujos cursos têm contato direto com esses aspectos da sociedade brasileira. Igualmente, faz-se necessário promover espaços para que eles também apresentem sua cultura e costumes, permitindo que haja maior compreensão de seus hábitos e tradições, transformando um projeto de curricularização da extensão em um verdadeiro intercâmbio cultural.

Especificamente no âmbito da defesa nacional, os estudantes podem desempenhar esse protagonismo ao serem inseridos nas mais variadas operações organizadas pelo Ministério da Defesa em conjunto com as universidades, fornecendo, através da curricularização da extensão, não apenas soluções sustentáveis e inovadoras para o acolhimento de refugiados, através da realização de pesquisas científicas e acadêmicas, mas também através da sua efetiva atuação nas mais diferentes atividades que são desenvolvidas pelas Forças Armadas, visando a inclusão social, a redução das tensões sociais internas e o fortalecimento do compromisso nacional com o cumprimento das normas internacionais relativas à proteção dos refugiados.

Para além de projetos pontuais, as universidades, em parceria com as prefeituras, podem promover eventos direcionados aos refugiados, abordando temas variados como educação, saúde, esporte, lazer e tecnologia, em que os alunos sejam os atores principais. Assim, em um evento direcionado ao esporte, por exemplo, acadêmicos de educação física podem atuar, ensinando, trocando experiências e até proporcionando um momento de prática de determinado esporte, o que resulta em uma atividade de acolhimento, mas também de lazer.

Ademais, acredita-se que eventos assim devam acontecer de forma periódica, para que se tenha projetos consistentes, que podem passar a integrar eventual política pública do município, incentivando não só a participação assídua da população refugiada, mas também a participação da população em geral, a fim de que haja uma integração entre todos, quebrando preconceitos que ainda existem na sociedade.

Igualmente, diante da abrangência que a internet e as redes sociais possuem, elas podem ser aliadas interessantes para auxiliar na divulgação de informações para a sociedade civil, se utilizadas com coerência e bom senso. Dessa forma, informações relevantes sobre os conteúdos estudados em sala de aula podem ser compartilhadas pelos estudantes através das mídias sociais, visando alcançar os refugiados que estão nesse meio digital. Esse material pode ser produzido em língua portuguesa e em língua estrangeira, o que vai democratizar o acesso, garantindo que uma maior quantidade de pessoas tome conhecimento sobre informações úteis e essenciais para sua vida.

Inferir-se, portanto, que a curricularização da extensão tem um papel fundamental para a socialização dos refugiados na sociedade que os acolhe, por meio da qual os alunos se tornam protagonistas e agentes transformadores da realidade social.

Entretanto, acredita-se que seja necessário transformar as atividades realizadas através da curricularização da extensão em projetos permanentes, que vão acompanhar as disciplinas dos cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação. A título de exemplo, as cartilhas desenvolvidas nos cursos de ciências jurídicas, por exemplo, podem passar a integrar a matéria de forma permanente, ou seja, os alunos dessa disciplina serão responsáveis pela elaboração, atualização e divulgação das informações voltadas aos refugiados em todos os semestres. Assim, ao se matricularem em determinada disciplina, os estudantes já saberão qual é o projeto desenvolvido ali, assegurando que cada um possa contribuir, da melhor forma, para que ele se aprimore e traga ainda mais resultados positivos.

Da mesma forma, os projetos de curricularização podem envolver mais de uma disciplina e trabalhar as competências e habilidades dos estudantes para desenvolvê-los de forma interdisciplinar. No mesmo sentido, os projetos podem ser ampliados para abranger vários cursos de várias áreas correlatas, requerendo uma atuação ainda mais articulada de professores e alunos para garantir a sua efetivação.

Assim sendo, projetos extensionistas universitários permanentes, principalmente aqueles que trabalham o protagonismo do aluno e que tenham por objetivo, além de soluções rápidas, resultados efetivos de médio ou longo prazo, são de suma importância para a sociedade, especialmente no que diz respeito ao acolhimento de refugiados, considerando que cada vez mais pessoas precisam deixar seus países de origem em busca de proteção.

VII. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As questões que giram em torno do acolhimento e da inserção dos refugiados na sociedade brasileira não são recentes, pelo contrário, já existem há um bom tempo, mas, ainda assim, são contemporâneas e, apesar dos diversos compromissos assumidos, dos tratados de que o país faz parte e da legislação interna que o país possui, bem como das políticas públicas e ações que desenvolve, ainda existe muito mais para ser feito no Brasil. Contudo, com esta pesquisa, foi possível obter um panorama geral de como o Brasil tem trabalhado para o aprimoramento desse acolhimento e para a inserção dos refugiados na sociedade brasileira.

Conforme abordado, no âmbito internacional, organizações como a ACNUR e a OIM têm realizado um trabalho cuidadoso, em sintonia com os tratados internacionais e recomendações existentes, tendo como objetivo a proteção e assistência aos refugiados e migrantes, o que se torna possível com a colaboração de órgãos governamentais e não governamentais, assim como de diversos atores da sociedade civil.

No âmbito nacional, por sua vez, o governo brasileiro, buscando implementar os compromissos internacionais firmados, criou uma das legislações mais avançadas do mundo no que concerne à proteção aos refugiados, transformando-a, inclusive, em Política de Estado brasileira. Desta forma, políticas públicas foram e vêm sendo criadas para atender as necessidades existentes, visando salvaguardar os direitos humanos dos indivíduos em situação de refúgio.

Além disso, no que se refere especificamente à defesa nacional, ressaltou-se a importância da atuação do Ministério da Defesa, através das Forças Armadas, diante da existência de fluxos migratórios provocados por crises humanitárias,

para garantir a segurança nacional, por meio do fortalecimento do controle de fronteiras, da logística e mobilidade dos refugiados, bem como sua interiorização no território nacional, visando ofertar uma melhor qualidade de vida, acesso aos serviços essenciais e proteção efetiva para esses indivíduos, salvaguardando, também, a soberania nacional.

Ainda, organizações da sociedade civil vêm desempenhando papel fundamental, oferecendo acolhimento humanitário de qualidade, por meio de ações especializadas em diferentes áreas como saúde, educação, lazer, regularização migratória e empregabilidade, com o intuito de promover a integração e inclusão dos refugiados, apátridas e migrantes na sociedade local.

Por fim, mais especificamente no que concerne o objeto de estudo desse trabalho, as universidades brasileiras, nesse contexto, também têm desempenhado relevante papel, articulando as áreas de ensino, pesquisa, extensão e inovação em prol do auxílio aos refugiados e migrantes, oferecendo oportunidades e assistência prática e, ao mesmo tempo, promovendo a conscientização em relação aos obstáculos enfrentados por essas populações, propiciando que os estudantes tornem-se agentes de mudança no exercício de sua cidadania.

Contudo, verificou-se que é necessário investir no aprimoramento dos projetos extensionistas universitários no Brasil, especialmente aqueles voltados para a curricularização da extensão, para que seja possível alcançar os objetivos primordiais desses projetos e, com isso, fazer com que, pouco a pouco, os principais obstáculos enfrentados pelos refugiados sejam superados, como as diferenças culturais, as dificuldades com o idioma, a busca por emprego e, principalmente, o combate à xenofobia e a aversão a estrangeiros que ainda perdura em meio à população residente nas áreas de destino.

Os projetos de curricularização da extensão propiciam a proximidade da comunidade acadêmica com a população refugiada, através do protagonismo do aluno, bem como o contato dessa população com a comunidade em geral, fator imprescindível não somente para a implementação dos projetos existentes, mas, inclusive, para que venham à tona outras necessidades e desafios que ainda não haviam sido identificados. Dessa forma, novos projetos e atividades podem ser elaborados e postos em prática, inclusive sob a ótica da própria população refugiada, visando suprir as constantes necessidades que podem se revelar durante a interação entre os diversos atores envolvidos nessa relação. Outrossim, por meio dos projetos de curricularização da extensão, é possível colaborar para a defesa nacional, vez que ações podem ser realizadas em parceria com as Forças Armadas e com as mais diversas instituições de ensino existentes no Brasil.

No entanto, acredita-se que, para além dos projetos e das ideias aqui apresentadas, relativas, especialmente, aos projetos de curricularização da extensão promovidos pelas universidades que, no contexto desse artigo, têm como objetivo principal o protagonismo e desenvolvimento do aluno, ao mesmo tempo em que acolhem e integram de forma mais humana os refugiados no país, pode-se constatar que é fulcral o trabalho dinâmico e em conjunto dos países e organismos internacionais, dos órgãos governamentais, das Forças Armadas, da sociedade civil, incluindo as universidades, assim como dos próprios refugiados, a fim de

que seja possível alcançar a plena proteção dos direitos humanos daqueles que se encontram em situação de refúgio no país, objetivo central do Direito Internacional dos Refugiados no Brasil.

VIII. CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Ana Luísa Antonioli: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito; Revisão intelectual do manuscrito; Aprovação final da versão submetida ao congresso.

Ana Luíza Ilher Ferreira: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

Isadora Rosa Zolet: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

Willian Bussolotto Bocalon: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

Jussara de Oliveira Machado Polesel (Autora orientadora): Concepção e desenho da pesquisa; Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito; Revisão intelectual do manuscrito; Aprovação final da versão submetida ao congresso.

Referências

- ACNUR Brasil. “Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável (ODS)”. *ACNUR Agência da ONU para Refugiados*. [2024a].
<https://www.acnur.org/portugues/temas-especificos/agenda-2030-para-o-desenvolvimento-sustentavel-ods/>
- ACNUR Brasil. “Cátedra Sérgio Vieira de Mello.” *ACNUR Agência da ONU para Refugiados*. [2024b].
<https://www.acnur.org/portugues/catedra-sergio-vieira-de-mello/>
- ACNUR Brasil. “I Relatório Cidades Solidárias Brasil: Proteção e Integração de Pessoas Refugiadas no Plano Local.” *ACNUR Agência da ONU para Refugiados*. 2022.
<https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2022/05/Relatorio-Cidades-Solidarias-Brasil.pdf>
- ACNUR Brasil. “Manual de Atendimento Jurídico a Migrantes e Refugiados”. *ACNUR Agência da ONU para Refugiados*. 2022.
https://direitoshumanos.dpu.def.br/wp-content/uploads/2022/05/Manual_CapA%CC%83_tulo-9.pdf
- ACNUR Brasil. “Manual de Procedimentos e Critérios para a Determinação da Condição de Refugiado”. *ACNUR Agência da ONU para Refugiados*. 2014.
https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2018/02/Manual_de_procedimentos

_e_crit%C3%A9rios_para_a_determina%C3%A7%C3%A3o_da_condi%C3%A7%C3%A3o_de_refugiado.pdf

https://www.researchgate.net/publication/228079973_Responsabilidade_social_no_Ensino_Superior

- ACNUR Brasil. “Metodologia e Técnicas para Entrevistar Solicitantes de Refúgio”. *ACNUR Agência da ONU para Refugiados*. 2013. https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2018/02/M%C3%B3dulo_capacita%C3%A7%C3%A3o_Metodologia_e_t%C3%A9cnicas_para_entrevistar_solicitantes_de_ref%C3%BAgio.pdf
- ACNUR Brasil. “Operação Acolhida atinge a marca de 100 mil refugiados e migrantes venezuelanos interiorizados em 930 municípios do Brasil”. *ACNUR Agência da ONU para Refugiados*. 2023. <https://www.acnur.org/portugues/2023/03/31/operacao-acolhida-atinge-a-marca-de-100-mil-refugiados-e-migrantes-venezuelanos-interiorizados-em-930-municipios-do-brasil/>
- ACNUR Brasil. “Protegendo Refugiados no Brasil e no mundo.” *ACNUR Agência da ONU para Refugiados*. 2018. https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2018/02/Protegendo-Refugiados-no-Brasil-e-no-Mundo_ACNUR-2018.pdf.
- ACNUR Brasil. “Soluções Duradouras”. *ACNUR Agência da ONU para Refugiados* [2024d]. <https://www.acnur.org/portugues/construir-futuros-melhores/solucoes-duradouras/>
- AESC. “CAM e Cruz Vermelha de Caxias do Sul assinam acordo para atender migrantes.” *AESC - Associação Educadora São Carlos*, 2021. <https://www.aesc.org.br/cam-e-cruz-vermelha-de-caxias-do-sul-assinam-acordo-para-atender-migrantes/>
- AESC. “Quem somos.” *Associação Educadora São Carlos (AESC)*. [2024]. <https://www.aesc.org.br/institucional/#quem-somos>.
- Arienti, Wagner Leal. “Sobre a implementação da curricularização da extensão: caracterizações e preocupações.” *Revista Eletrônica de Extensão: Extensio UFSC*, 27 de Abril de 2023: 168-189. <https://periodicos.ufsc.br/index.php/extensio/article/view/89716>
- Bessa, Ariana Aquino Silva. “Direito internacional e direitos humanos dos refugiados: uma análise sobre a aplicação no Brasil.” *Repositório Acadêmico PUC Goiás*, 2023: 1-44. <https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/6321>
- Bolan, Valmor, Da Motta, Márcia Vieira. “Responsabilidade social no Ensino Superior.” *Revista de Educação*, 22 de Agosto de 2007: 2004-2010. https://www.researchgate.net/publication/228079973_Responsabilidade_social_no_Ensino_Superior
- Brasil. “Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.” *Planalto.gov.br*. 1988. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.
- Brasil. “Decreto n. 50.215, de 28 de janeiro de 1961.” *Promulga a Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, concluída em Genebra, em 28 de julho de 1951*. 1961. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/d50215.htm.
- Brasil. “Decreto n. 70.946, de 7 de agosto de 1972.” *Promulga o Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados*. 1972. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/d70946.htm.
- Brasil. “Diretriz Estratégico-Operacional do Projeto Rondon”. *Ministério da Defesa*. 2020a. https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/projeto-rondon/downloads/guias-e-manuais/guia-do-rondonista_impresao.pdf
- Brasil. “Guia do Rondonista”. *Ministério da Defesa*. 2020b. https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/projeto-rondon/downloads/guias-e-manuais/guia-do-rondonista_impresao.pdf
- Brasil. “Lei n. 13.445 de 24 de maio de 2017.” *Institui a Lei de Migração*. 2017. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/113445.htm.
- Brasil. “Lei n. 13.684 de 21 de junho de 2018.” *Dispõe sobre medidas de assistência emergencial para acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado por crise humanitária; e dá outras providências*. 2018. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Lei/L13684.htm.
- Brasil. “Lei n. 9.474, de 22 de julho de 1997.” *Define mecanismos para a implementação do Estatuto dos Refugiados de 1951, e determina outras providências*. 1997. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19474.htm.
- Brasil. “Operação Acolhida”. *Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome*. [2024]. <https://www.gov.br/mds/pt-br/acoes-e-programas/operacao-acolhida>.
- Brasil. “Operação Acolhida.” *Ministério da Defesa*. 19 de Setembro de 2022a. <https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/exercicios-e-operacoes/acoes-humanitarias/operacao-acolhida>.

- Brasil. “Projeto Rondon.” *Ministério da Defesa*. 03 de Novembro de 2022b. <https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/projeto-rondon/projeto-rondon>.
- Carvalho, Bruna. “Refugiados que vivem no Brasil têm dificuldades para regularizar documentação.” *CNN Brasil*. 11 de Novembro de 2021. <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/refugiados-que-vivem-no-brasil-tem-dificuldades-para-regularizar-documentacao>
- Cruz Vermelha Brasileira RS. “Conheça a história da Cruz Vermelha.” *Cruz Vermelha Brasileira RS*. [2024]. <https://cvbrs.org.br/index.php/historia-da-cvb/>.
- Duara, Henrique França; Dal Molim, Maria Luísa Nolasco, e Scheibe, Monique. “Protagonismo estudantil e curricularização da extensão: quando os estudantes movem estruturas.” *Masquedós - Revista De Extensión Universitaria*, 04 de Maio de 2022: 1-7. <https://ojs.extension.unicen.edu.ar/index.php/masquedos/article/view/140>
- Escobar, Herton. “Inovação: o ingrediente que desafia as universidades.” *Jornal da USP*, 25 de Julho de 2019. <https://jornal.usp.br/universidade/politicas-cientificas/inovacao-o-ingrediente-que-desafia-as-universidades>
- Espeiorin, Vagner. “Projeto Rondon.” *Revista UCS - Publicação da Universidade de Caxias do Sul*, Março de 2014. <https://www.ucs.br/site/revista-ucs/revista-ucs-9a-edicao/projeto-rondon/>
- Fusaro, Karin. “Mercosul “ampliado” se compromete a fortalecer espaço humanitário de proteção a refugiados.” *ACNUR - Agência da ONU para Refugiados Brasil*, 4 de Dezembro de 2012. <https://www.acnur.org/portugues/2012/12/04/merc-sul-ampliado-se-compromete-a-fortalecer-espaco-humanitario-de-protecao-a-refugiados/>
- Gadotti, Moacir. “Extensão Universitária: Para quê?” *Instituto Paulo Freire*, 2017: 1-18. https://www.paulofreire.org/images/pdfs/Extens%C3%A3o_Universit%C3%A1ria_-_Moacir_Gadotti_fevereiro_2017.pdf
- IGAM. “Governo Federal cria comitê de assistência emergencial para articular ações e projetos com apoio dos municípios.” *IGAM - Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos*. 20 de agosto de 2019. <https://www.igam.com.br/noticias/governo-federal-cria-comite-de-assistencia-emergencial-para-articular-acoes-e-projetos-com-apoio-dos-municipios-2613>
- Junger da Silva, Gustavo; Cavalcanti, Leonardo; Lemos Silva, Sarah; Tonhati, Tania; Lima Costa, Luiz Fernando. “Refúgio em Números 2023.” *Observatório das Migrações Internacionais; Ministério da Justiça e Segurança Pública/ Departamento das Migrações.*, 2023: 1-48. https://portaldeimigracao.mj.gov.br/images/Obmigra_2020/OBMIGRA_2023/Ref%C3%BAgio_em_N%C3%BAmeros/Refugio_em_Numeros_-_final.pdf
- Klaumann, Ana Paula, e Tatsch, Ana Lúcia. “A Extensão Universitária como um caminho para a Inovação Social: análises a partir da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.” *Revista Brasileira de Inovação*, 04 de Setembro de 2023: 1-34. <https://www.scielo.br/j/rbi/a/GJ4hx8DV6Zh3v785x3YPNBq/?format=pdf&lang=pt>
- Köche, José Carlos. “A pesquisa como alicerce para o ensino.” *Revista UCS - Publicação da Universidade de Caxias do Sul*, Setembro/Outubro de 2014. <https://www.ucs.br/site/revista-ucs/revista-ucs-14a-edicao/artigo-a-pesquisa-como-alicerce-para-o-ensino/>
- Lima, Jordão Horácio, e Rodrigues, Suelma. “Direito Internacional dos refugiados e o ordenamento jurídico brasileiro: as obrigações do Estado e os desafios diplomáticos.” *Repositório Digital Institucional da Associação Educativa Evangélica RDI-AEE*, 10 de Julho de 2020: 1-34. <https://revistas2.unievangelica.edu.br/index.php/raiz-esnodireito/article/view/4871/3386>
- Lins, Aline. “Projeto da UFPB Promove integração e acolhimento de refugiados por meio da revalidação de diplomas. .” *Universidade Federal da Paraíba (UFPB)*. 2021. <https://www.ufpb.br/ufpb/contents/noticias/projeto-da-ufpb-promove-integracao-e-acolhimento-de-refugiados-atraves-de-revalidacao-de-diplomas>.
- Mazzuoli, Valerio de Oliveira. *Curso de direito internacional público*. Rio de Janeiro: Forense, 2023. E-book.
- MEC. “Parecer CNE/CES n. 576/2023, aprovado em 09 de agosto de 2023.” *Extensão na Educação Superior Brasileira*. 2023. <http://portal.mec.gov.br/component/content/article/33371-cne-conselho-nacional-de-educacao/84291-extensao-na-educacao-superior-brasileira>.
- MEC. “Parecer CNE/CES n. 608/2018, de 3 outubro de 2018.” *Extensão na Educação Superior Brasileira*. 2018. <http://portal.mec.gov.br/component/content/article/33371-cne-conselho-nacional-de-educacao/84291-extensao-na-educacao-superior-brasileira>.
- MEC. “Resolução CNE/CES n. 7, de 18 de dezembro de 2018.” *Resoluções CNE/CES 2018*. 2018. <http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-regulacao-e-supervisao-da-educacao-superior-seres/30000-uncategorised/62611-resolucoes-cne-ces-2018>.
- Miguel, José Carlos. “A curricularização da extensão universitária no contexto da função social da universidade.” *Revista Práxis Educacional*, 31 de

- Janeiro de 2023: 1-25.
<https://periodicos2.uesb.br/index.php/praxis/article/view/11534>
- MJSP. “Comitê Nacional para os Refugiados, órgão vinculado ao MJSP, tem novo presidente.” *Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP)*, 2024. <https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/comite-nacional-para-os-refugiados-orgao-vinculado-ao-mj-sp-tem-novo-presidente>
- Moura, Camila Santos Barros. “Crise humanitária de refugiados: obstáculos e desafios existentes no Brasil.” *Repositório Digital do Centro Universitário Tabosa de Almeida (ASCES UNITA)*, 2016: 1-18. <http://repositorio.ascses.edu.br/handle/123456789/188>
- Nações Unidas Brasil. “ACNUR apoia encontro de conselhos e comitês estaduais para refugiados e migrantes.” *Notícias Nações Unidas Brasil*. 18 de março de 2022. <https://brasil.un.org/pt-br/175263-acnur-apoia-encontro-de-conselhos-e-comit%C3%AAs-estaduais-para-refugiados-e-migrantes>.
- Nações Unidas Brasil. “Estados chegam a acordo histórico e se comprometem com resposta mais eficaz e justa para refugiados”. *Notícias Nações Unidas Brasil*. 18 de Dezembro de 2018. <https://brasil.un.org/pt-br/81915-estados-chegam-acordo-hist%C3%B3rico-e-se-comprometem-com-resposta-mais-eficaz-e-justa-para>
- OIM Brasil. “Programa de Apoio ao Retorno Voluntário e à Reintegração (AVRR). *OIM ONU Migração*. [2024a]. <https://brazil.iom.int/pt-br/programa-de-apoio-ao-retorno-voluntario-e-reintegracao-avrr>
- OIM Brasil. “Quem somos.” *OIM ONU Migração*. [2024b]. <https://brazil.iom.int/pt-br/quem-somos>
- OIM. “Política de migração e refúgio do Brasil consolidada - Visões do contexto migratório no Brasil”. vol.1. 2017a. <https://publications.iom.int/books/politica-de-migracao-e-refugio-do-brasil-consolidada-vol1-visoes-do-contexto-migratorio-no>
- OIM. “Política de migração e refúgio do Brasil consolidada - Política de Refúgio do Brasil Consolidada”. vol.2. 2017b. https://portaldeimigracao.mj.gov.br/images/publicacoes/politica_de_refugio_no_brasil_VOLUME2.pdf
- OIM. “SUAS: orientações para o atendimento a migrantes internacionais no Sistema Único de Assistência Social.” *OIM - Organização Internacional para as Migrações*. 2023. <https://brazil.iom.int/sites/g/files/tmzbd11496/files/documents/2023-12/orientacoes-para-o-atendimento-a-migrantes-internacionais-no-sistema-unico-de-saude-suas.pdf>
- ONU. “Integrating Refugee Students: The Model of a Portuguese University.” *United Nations Academic Impact*. [2024] <https://www.un.org/en/academic-impact/integrating-refugee-students-model-portuguese-university>.
- PARES Cáritas RJ - Programa de Atendimento a Refugiados e Solicitantes de Refúgio da Cáritas RJ . *O que fazemos*. [2024]. <https://www.caritas-rj.org.br/opares.html>.
- Ramos, André de Carvalho. *Direito Internacional dos Refugiados*. São Paulo: Saraiva, 2021. E-book.
- Reis, Amanda Lima, e Bandos, Melissa Franchini Cavalcanti. “A responsabilidade social de instituições de ensino superior: uma reflexão sistêmica tendo em vista o desenvolvimento.” *Revista Gestão & Conhecimento - PUC Minas Campus Poços de Caldas*, 25 e 26 de Setembro de 2012: 1-10. https://www.pucpcaldas.br/graduacao/administracao/revista/artigos/esp1_8cbs/25.pdf
- Ribeiro, Raimunda Maria da Cunha. “Universidade pública: mapeamento das políticas de ensino, pesquisa, extensão e inovação.” *Revista Práxis Educacional*, 01 de Julho de 2019: 421-443. <https://periodicos2.uesb.br/index.php/praxis/article/view/5298>
- Ribeiro, Silvana; Reginatto, Aline; Talian, Franciele; Cabeda, Giulia, e Moretto, Clenir. “Aprendentes humanos: A extensão potencializadora de protagonismo.” *Masquedós - Revista De Extensión Universitaria*, 18 de Outubro de 2018: 19-26. <https://www.ridaa.unicen.edu.ar/items/340f4374-901f-420a-a9b4-3bda6c490173>
- Sala, José Blanes. “15 anos de cátedra Sérgio Vieira de Mello no Brasil : universidades e pessoas.” *Universidade Federal do ABC*. 2020. <https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2020/10/15-Anos-C%C3%A1tedra-Sergio-Mello.pdf>.
- Santos, Marcelo Ferme dos Santos; Silva, Rodrigo Pedrosa da. “O Papel do Centro de Coordenação de Logística e Mobilização do Ministério da Defesa na fase de interiorização da Operação Acolhida.” *A Defesa Nacional*. 2022. <http://www.ebrevistas.eb.mil.br/ADN/article/view/9058>
- São Paulo. “Decreto Municipal n. 59.965/2020.” *Prefeitura de São Paulo*. 2020. <https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-59965-de-7-de-dezembro-de-2020>.
- Scalabrinianas. “ForMigra - Programa de Formação e Capacitação em Mobilidade Humana e Deslocamentos Forçados.” *Scalabrinianas*. [2023]. <https://scalabrinianas.org/formigra/>.

- Simões, Rui Marques. “ONU destaca Universidade de Coimbra como instituição-modelo no acolhimento de estudantes refugiados”. *Notícias Universidade de Coimbra*. 10 de julho de 2023.
<https://noticias.uc.pt/artigos/onu-destaca-universidade-de-coimbra-como-instituicao-modelo-no-acolhimento-de-estudantes-refugiados/>
- Soares, Rodrigo Macêdo. “O princípio do non-refoulement no Sistema Interamericano de Direitos Humanos.” *Repositório do Centro Universitário de Brasília*. 2023.
<https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/16741>
- UCS. *Atividades gratuitas de Extensão promovem inserção comunitária da UCS*. 14 de Fevereiro de 2020.
<https://www.ucs.br/site/noticias/atividades-gratuitas-de-extensao-promovem-insercao-comunitaria-da-ucs/>.
- UCS Línguas Estrangeiras. “Programa de Português para Estrangeiros (PPE).” *UCS Línguas Estrangeiras*. [2024]. <https://www.ucs.br/site/ucs-linguas-estrangeiras/portugues-para-estrangeiros/>.
- UCS. “UCS passa a ter Cátedra da ONU, intitulada Sérgio Vieira de Mello, em reconhecimento aos expressivos trabalhos sobre fluxos migratórios.” *Assessoria de Comunicação da Universidade de Caxias do Sul*. 2023. <https://www.ucs.br/site/noticias/ucs-passa-a-ter-catedra-da-onu-intitulada-sergio-vieira-de-mello-em-reconhecimento-aos-expressivos-trabalhos-sobre-fluxos-migratorios/>.
- UNIRIO. *Projeto Refugiados: assessoria jurídica a refugiados na cidade do Rio de Janeiro (Portal da Extensão)*. 2018.
https://sistemas.unirio.br/extensao/detalhes/index?ID_PROJETO=6811.
- Venâncio Aires/RS. “Lei n. 6.796, de 08 de junho de 2021.” *Institui, no Município de Venâncio Aires, a Política Municipal de Acolhimento e Atendimento para Imigrantes, Apátridas e Refugiados; e dá outras providências*. 2021.
<https://leismunicipais.com.br/a/rs/v/venancio-aires/lei-ordinaria/2021/680/6796/lei-ordinaria-n-6796-2021-institui-no-municipio-de-venancio-aires-a-politica-municipal-de-acolhimento-e-atendimento-para-imigrantes-apatridas-e-refugiados-e-da-outras-providen>.
- Wentzel, Marina. *BBC News Brasil*. 2 de Setembro de 2018.
<https://www.bbc.com/portuguese/internacional-45330780>.